

ИНВЕСТИЦИИ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ГЛУХОВА Е.А.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, ДНР*

В статье охарактеризованы условия функционирования экономических систем, определена роль эффективных рыночных механизмов в обеспечении предпосылок развития, трактуемого в виде качественных преобразований экономики для повышения уровня жизни населения. Рассмотрено влияние инвестиций на функционирование экономических систем, идентифицированы препятствия в привлечении инвестиционных средств, спрогнозированы соответствующие последствия сдерживания воспроизводственного механизма. Определены варианты привлечения инвестиций, очерчены факторы, формирующие инвестиционную привлекательность экономических систем, представлен желаемый результат инвестиционного воздействия в виде качественных преобразований, проявляющихся в росте производительности труда, создании высокотехнологичных рабочих мест, увеличении доли выпускаемой продукции с высокой добавочной стоимостью, выход на новые рынки сбыта.

***Ключевые слова:** экономические системы, инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционная привлекательность.*

INVESTMENT AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS

GLUKHOVA E. A.

candidate of economic sciences, associate professor

SEE HPE «Donetsk National University», Donetsk, DPR

The article describes the conditions for the functioning of economic systems, defines the role of effective market mechanisms in ensuring the prerequisites for development, interpreted in the form of qualitative transformations of the economy to improve the living standards of the population. The influence of investments on the functioning of economic systems is considered, obstacles in attracting investment funds are identified, the corresponding consequences of restraining the reproduction mechanism are predicted. The options for attracting investments are identified, the factors that form the investment attractiveness of economic systems are outlined, the desired result of the

investment impact is presented in the form of qualitative transformations, manifested in the growth of labor productivity, the creation of high-tech jobs, an increase in the share of products with high added value, and entry into new sales markets.

Key words: *economic systems, investments, investment activity, investment attractiveness.*

Постановка проблемы. Экономические системы как совокупность взаимодействующих элементов во времени трансформируются под влиянием внешних и внутренних факторов в отношении как количественных, так и качественных характеристик. Устойчивость экономических систем определяется степенью их целостности и самодостаточности; сбалансированности элементов; адекватности реакции на изменения; способности к адаптации и самовоспроизводству. Функционируя на определённой территории экономические системы опираются на сложившиеся природно-экологические и ресурсо-производственные факторы, определяющие дальнейшую специализацию хозяйственного комплекса. Внутренним наполнением экономической системы выступает взаимодействие контрагентов по поводу распределения, перераспределения, освоения ресурсов, а взаимосвязь с внешними границами реализуется посредством притока необходимых ресурсов и осуществления экспортной деятельности. Потребность экономической системы в притоке ресурсов определяется сложным характером взаимодействия как внутри контура, так и за его пределами, что связано с усилением конкурентного давления, кризисными проявлениями в экономике, перераспределением традиционных рынков. В подобных условиях достаточный объём инвестиций является предпосылкой своевременных преобразований экономической системы, направленных на сохранение ключевых признаков (целостность, самодостаточность; сбалансированность; адекватность; адаптивность). Сохранение возможностей системы с одновременным доступом к ресурсам для осуществления качественных преобразований выступает условием, определяющим перспективы развития: сохранение признаков устойчивости, сбалансированности, позитивности структурных изменений, а также соблюдение экономической безопасности.

Актуальность исследования инвестиций и их роли в развитии экономических систем определяется характером изменений современной бизнес-среды, для которой характерен более взвешенный подход к инвестированию при достаточном объёме инвестиционных площадок.

Анализ исследований и публикаций. Негативные тенденции последнего времени, отражающиеся в экономике, ведущие к снижению

уровня жизни населения, определяют интерес экспертного и научного сообщества к проблеме поиска путей выхода из кризиса, определения точек роста с учётом специфик экономических систем, создания оптимальных механизмов инвестирования, что находит отражение в соответствующих научных исследованиях. Так, специфика анализа и оценки развития экономических систем отражены в исследованиях Зиновьева А.Г., Кузьмина П.И.; механизм инвестиционного обеспечения экономических систем исследован в трудах Гайворонской М.А., Дорониной Е.В., Никулиной Е.В.; особенности функционирования экономических систем и инвестирования на территориях с неопределённым статусом представлены в работах Андреевой Е.Ю., Гриневской С.Н., Древицкой И.Ю., Клейнера Я.С., Курепиной А.А., Лепя Р.Н., Маковецкого С.А., Половян А.В. и др.

В то же время, ключевое значение обеспечения притока инвестиций в качестве взаимодействия с внешним контуром экономической системы для последующего обеспечения развития требует пристального внимания и дальнейших исследований.

Цель статьи. Целью исследования является теоретическое обобщение и практическое применение основных положений относительно роли инвестиций в обеспечении предпосылок развития экономических систем.

Изложение основного материала. Экономическая система в условиях территориальной фиксации функционирует на базе доступных ресурсов, формируя хозяйственный комплекс для последующего взаимодействия контрагентов, производства товаров и услуг как для внутреннего потребления, так на экспорт. Стабильно функционирующая система обеспечивает результат с постепенным переходом количественных показателей в качественные, что проявляется в соответствующем росте качества жизни населения, подтверждая тезис о тесной связи экономического и социального аспектов. В тоже время «...совершенствование социально-экономической системы невозможно без развития экономической основы, которая, в свою очередь, представляет собой товарно-денежные отношения, на практике реализуемые с помощью эффективных рыночных механизмов...» [1]. Условием стабильного функционирования является обеспечение эффективной коммуникации внутреннего и внешнего контуров для компенсации потребности в недостающих ресурсах. Ключевое значение инвестиций для обеспечения развития экономической системы подтверждается включением указанного параметра в модели оценки наряду с показателями потребления домохозяйств, стоимостью основных производственных фондов и [2]. Привлечение инвестиций

выступает предпосылкой положительной динамики экономических показателей, а повышение инвестиционной привлекательности является одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований [1,3]. Недостаточная инвестиционная активность обуславливает перспективу негативных трендов в функционировании экономических систем, что наглядно демонстрирует хозяйственный комплекс ДНР. Экономическая система ДНР в условиях санкционного давления, обладая достаточным промышленным, интеллектуальным, производственным, рекреационным потенциалом, существенно ограничена в развитии [4]. Сложившиеся экономические, политические и социальные условия подвергают предпринимательскую деятельность на территории ДНР воздействию различных негативных обстоятельств [5], обусловленных неурегулированностью правового статуса, экономической блокадой, нарушением логистических связей [6]. Результатом становится дефицит конкурентоспособности, нарушение промышленного потенциала; отсутствие кредитного механизма финансирования; рост социальной напряжённости. Источниками инвестиций преимущественно являются предприятия и организации ДНР, возможности которых не покрывают потребности экономической системы, что проявляется в снижении доли основных промышленных производств, неполном задействовании реального сектора экономики, отсутствии оборотных средств. Указанные проявления, формирующиеся в условиях внешнего давления и наличия внутренних проблем, обуславливают вероятность незначительного увеличения количественных показателей экономической системы без качественных изменений [7, 8].

Привлечение инвестиций для обеспечения развития экономической системы реализуется посредством Концепции инвестиционного сотрудничества в ДНР, направленной на восстановление хозяйственных связей и определяющей порядок рассмотрения обращений потенциальных инвесторов и согласования инвестиционных проектов в рамках инвестиционного сотрудничества. Для обеспечения информацией потенциальных инвесторов, а также для отбора перспективных инвестиционных проектов создан инвестиционный портал (<https://invest.govdnr.ru>) как информационный ресурс для реализации этапов, предложенных инвестиционной стратегией. В качестве наглядных блоков представлены разделы информации об инвестиционной привлекательности ДНР; действующих нормативно-правовых актах в сфере инвестиционной деятельности; данные о предприятиях металлургического комплекса, машиностроения, химической, лёгкой, пищевой промышленности, строительных

материалов, сельского хозяйства, а также телекоммуникации и почтовой деятельности; планируемых и реализуемых на территории ДНР инвестиционных проектах; территориях, которые могут быть предназначенные для целевого освоения и перспективного развития; наиболее значимых выставочно-ярмарочных мероприятиях; данные о текущей ситуации на рынке товаров ДНР по приоритетным отраслям промышленности и т.д. Потребность в обеспечении притока инвестиций в экономическую систему ДНР обусловлена необходимостью модернизации индустриального комплекса как градообразующего и социально значимого; возрождения лёгкой промышленности для наполнения внутреннего рынка товарами местного производства; реконструкции объектов критической инфраструктуры [9].

Основные препятствия привлечения инвестиций в экономическую систему ДНР связаны с неурегулированным правовым статусом, ограничивающим хозяйственную деятельность предприятий, блокирующим возможности использования передовых технологий, минимизирующим внешнеэкономическую деятельность. Отсутствие масштабных инвестиций существенно сдерживает воспроизводственный механизм экономических систем, а одним из действенных вариантов активизации инвестиционной деятельности выступает создание соответствующего режима благоприятствования. Одним из вариантов привлечения инвестиций выступает провозглашение свободных экономических зон в рамках определённой территории с целью обеспечения притока инвестиций, развития экспортного потенциала, роста валютных поступлений, созданию рабочих мест, снижения социальной напряжённости, роста уровня и качества жизни населения [10]. Действенность режима свободных экономических зон в отношении привлечения инвестиций на практике подтверждается удачно реализованными проектами в ряде стран мира, где результатом выступало создание промышленных и высокотехнологичных производств, стимулирование развития экономики. В тоже время эффективность свободной экономической зоны как таковой для привлечения инвестиций не обеспечивается только фактом наличия – достаточно примеров декларативных подобных проектов. Привлечение инвестиций для обеспечения развития экономических систем возможно при условии формирования благоприятного инвестиционного климата в целом под влиянием политических, геополитических, микро- и макроэкономических факторов. Определяющая роль в привлечении инвестиций отводится защите интересов инвестора, возможности обеспечения понятных условий ведения бизнеса, а также всесторонней заинтересованности всех участников инвестиционного процесса в

достижении конечного результата – развития экономических систем в виде качественных преобразований, проявляющихся в росте производительности труда, создании высокотехнологичных рабочих мест, увеличении доли выпускаемой продукции с высокой добавочной стоимостью, выход на новые рынки сбыта.

Выводы. Таким образом, инвестиции выступают в качестве необходимого инструмента создания предпосылок развития экономических систем, обеспечивая приток финансовых ресурсов и технологий. Отсутствие необходимого объёма инвестиций заставляет изыскивать внутренние резервы, зачастую объём которых недостаточен даже для обеспечения устойчивого функционирования. Создание благоприятного инвестиционного климата, задействование максимального количества доступных инструментов для привлечения инвестора в современных условиях является главной задачей государственных структур, эффективность решения которой определяет возможности последующих качественных трансформаций экономических систем, роста уровня жизни населения, формирования позитивного имиджа на мировой арене.

Список использованных источников

1. Доронина Е.В. Роль коммерческих организаций как потенциальных инвесторов в развитии региона как социально-экономической системы // Научный журнал. 2017. №6-1 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kommercheskih-organizatsiy-kak-potent-sialnyh-investorov-v-razviti-regiona-kak-sotsialno-ekonomicheskoy-sistemy>.

2. Кузьмин П.И., Зиновьев А.Г. Анализ и оценка развития экономики региона с использованием аналога модели Л. Р. Клейна // Экономика Профессия Бизнес. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-otsenka-razvitiya-ekonomiki-regiona-s-ispolzovaniem-analoga-modeli-l-r-kleyna>.

3. Никулина Е.В., Гайворонская М.А. Совершенствование механизма инвестиционного обеспечения экономики региона // Региональная экономика: теория и практика. 2017. №8 (443). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-mehanizma-investitsionnogo-obespecheniya-ekonomiki-regiona/>

4. Древицкая И.Ю., Клейнер Я.С. Развитие туризма как фактор формирования позитивного имиджа Донбасса // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-turizma-kak-faktor-formirovaniya-pozitivnogo-imidzha-donbassa>.

5. Андреева Е.Ю., Батуренко В.Э. Инвестиционные риски, сопровождающие операции с недвижимым имуществом на территории ДНР // Вестник Института экономических исследований. 2018. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnye-riski-soprovozhdayuschie-operatsii-s-nedvizhimym-imuschestvom-na-territorii-dnr>.

6. Половян А.В., Лепа Р.Н., Гриневская С.Н. Экономика территорий с вновь образованной государственностью - Донецкая Народная Республика // Проблемы прогнозирования. 2018. №1 (166). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-territoriy-s-vnov-obrazovannoy-gosudarstvennostyu-donetskaya-narodnaya-respublika>.

7. Половян А.В., Лепа Р.Н., Гриневская С.Н. Экономическая дезинтеграция: новые аспекты развития (на примере вновь образованной территории Донбасса) // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2019. №2-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-dezintegratsiya-novye-aspekty-razvitiya-na-primere-vnov-obrazovannoy-territorii-donbassa>.

8. Котов Е.В. Проблемы развития инновационной экономики государства с особым статусом // Beneficium. 2019. №2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-innovatsionnoy-ekonomiki-gosudarstva-s-osobym-statusom>.

9. Маковецкий С.А. Инвестиции: сущность, функции и перспективы в ДНР // Вестник Института экономических исследований. 2018. №1 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-suschnost-funktsii-i-perspektivy-v-donetskoy-narodnoy-respublike>.

10. Курепина А.А. Влияние свободных экономических зон на инвестиционную привлекательность Донецкой Народной республики // Экономинфо. 2016. №26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-svobodnyh-ekonomicheskikh-zon-na-investitsionnyu-privlekatelnost-donetskoy-narodnoy-respubliki>.